

Abordagem fisioterapêutica em terapia intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares

Physiotherapeutic approach in intensive care applied to cardiovascular dysfunctions

Rafaela Andrade de Freitas¹
Rosileide Alves Livramento²

DOI: 10.5281/zenodo.10247281

Envio:28/11/2023

Aceite:02/12/2023

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso (TCC) aborda a importância da fisioterapia na terapia intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares. A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte em mulheres, apresentando um desafio para os cardiologistas na detecção precoce e prevenção dessa condição cardiovascular. A fisioterapia cardiovascular em terapia intensiva envolve uma gama de técnicas e estratégias terapêuticas, incluindo treinamento de resistência, treinamento aeróbico, uso de dispositivos de assistência circulatória, otimização da mecânica respiratória e controle da dor. Cada paciente é único, e a fisioterapia em terapia intensiva leva em conta essa individualidade, adaptando as abordagens de acordo com a condição clínica e as necessidades específicas de cada indivíduo. A pesquisa consiste em uma revisão sistemática de artigos relevantes nas bases de dados LILACS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SciELO e MEDLINE, utilizando uma abordagem integrada da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O período de inclusão abrangeu de 2013 a 2023, com o objetivo de abranger uma ampla gama de estudos relevantes sobre a Reabilitação cardíaca, Infarto agudo do Miocárdio, Abordagem Fisioterapêutica para pacientes cardiológicos. Os resultados indicam que a fisioterapia desempenha um papel crucial na reabilitação cardiovascular, sendo responsável por monitorar a tolerância do paciente à atividade, prepará-lo para alta hospitalar e orientá-lo sobre o reconhecer os sintomas adversos relacionados à atividade física. Além disso, o profissional apoia a implementação de técnicas de modificação de fatores de risco e oferece suporte emocional ao paciente. Em conclusão, este trabalho ressalta a importância da fisioterapia na abordagem terapêutica intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares. Através da análise de diversos estudos e literaturas relevantes, este trabalho destaca que a fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes com condições cardíacas, contribuindo para sua melhoria geral e qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia, Terapia Intensiva, Disfunções Cardiovasculares.

¹Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

²Professor orientador curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

Abstract: This undergraduate thesis (TCC) addresses the importance of physiotherapy in intensive care applied to cardiovascular dysfunctions. Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death in women, posing a challenge for cardiologists in early detection and prevention of this cardiovascular condition. Cardiovascular physiotherapy in intensive care involves a range of therapeutic techniques and strategies, including resistance training, aerobic training, use of circulatory assist devices, optimization of respiratory mechanics, and pain control. Each patient is unique, and intensive care physiotherapy takes this individuality into account, adapting approaches according to the clinical condition and specific needs of each individual. The research consists of a systematic review of relevant articles in the LILACS, BRAZILIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY, SciELO, and MEDLINE databases, using an integrated approach from the Virtual Health Library (BVS). The inclusion period ranged from 2013 to 2023, aiming to cover a wide range of relevant studies on Cardiac Rehabilitation, Acute Myocardial Infarction, and Physiotherapeutic Approach for cardiac patients. The results indicate that physiotherapy plays a crucial role in cardiovascular rehabilitation, being responsible for monitoring the patient's tolerance to activity, preparing them for hospital discharge, and guiding them on recognizing adverse symptoms related to physical activity. Additionally, the professional supports the implementation of risk factor modification techniques and provides emotional support to the patient. In conclusion, this work emphasizes the importance of physiotherapy in the intensive therapeutic approach applied to cardiovascular dysfunctions. Through the analysis of various relevant studies and literature, this work highlights that physiotherapy plays a fundamental role in the rehabilitation of patients with cardiac conditions, contributing to their overall improvement and quality of life.

Keywords: Physical Therapy, Intensive Care, Cardiovascular Dysfunctions.

1. INTRODUÇÃO

A saúde cardiovascular é um elemento crucial para a qualidade de vida e o bem-estar humano. No cenário da terapia intensiva, no qual os pacientes enfrentam condições críticas e desafiadoras, as disfunções cardiovasculares são uma das principais áreas de preocupação. Essas disfunções abrangem desde distúrbios de ritmo cardíaco até ocorrência de insuficiência cardíaca aguda, exigindo intervenções especializadas e regionais. Assim também, a fisioterapia cardiovascular desempenha um papel essencial na terapia intensiva, oferecendo intervenções especializadas que são significativas para a recuperação e o bem-estar dos pacientes, especialmente aqueles com disfunções cardiovasculares agudas. (KARSTEN, 2018).

Conforme Ribeiro (2011) indica que o infarto agudo do miocárdio se caracteriza como uma condição isquêmica do coração, resultando em necrose, frequentemente como consequência da diminuição do fluxo sanguíneo coronariano em um segmento específico do miocárdio. A doença coronariana apresenta uma progressão gradual e a intervenção realizada durante uma reabilitação cardíaca com o objetivo de restaurar a capacidade funcional comprometida pelo infarto. Essa abordagem visa prevenir a evolução da doença e sua recorrência, por meio dos benefícios proporcionados pelos exercícios físicos e pelas modificações nos fatores de risco. Com isso compreende-se que ao explorar a abordagem fisioterapêutica em terapia intensiva, com foco nas disfunções cardiovasculares, é buscar incluir sua importância, seus métodos e resultados práticos. Diante disso objetivamos analisar e compreender a relevância da intervenção fisioterapêutica nesse contexto.

Segundo França (2012), A terapia intensiva é um campo multidisciplinar que integra diversas especialidades médicas. A fisioterapia se destaca por sua abordagem holística, desempenhando um papel fundamental no contexto das disfunções cardiovasculares. Além das atividades físicas, o fisioterapeuta desempenha uma função crucial na avaliação inicial do paciente, na elaboração de planos de tratamento personalizados e no monitoramento contínuo da resposta do paciente às intervenções. Isso inclui a avaliação da capacidade funcional do sistema cardiovascular, juntamente com a monitorização da pressão arterial, frequência

cardíaca e saturação de oxigênio. A interpretação desses dados é essencial para a adaptação da terapia de acordo com a necessidade do paciente.

A reabilitação cardiovascular em terapia intensiva, realizada por fisioterapeutas, engloba uma variedade de técnicas e estratégias terapêuticas. Entre eles, destacam-se o treinamento de resistência, o treinamento aeróbico, o uso de dispositivos de assistência circulatória, a otimização da mecânica respiratória e o controle da dor. Cada paciente é único, e a fisioterapia em terapia intensiva limita essa individualidade, adaptando as abordagens de acordo com a condição clínica e as necessidades específicas de cada indivíduo. A abordagem fisioterapêutica vai além da aparência de atividade física, desempenhando um papel psicossocial crucial. Autores ressaltam a importância desse suporte emocional e motivacional na reabilitação de pacientes com disfunções cardiovasculares em ambientes de terapia intensiva. (SANTOS, 2021)

Segundo Carvalho (2006), a fisioterapia cardiovascular desempenha um papel essencial na reabilitação de pacientes cardiopatas, contribuindo não apenas para a melhoria física, mas também para o bem-estar emocional. Além disso, Marques (2015) enfatiza que a atuação do fisioterapeuta não se restringe à intervenção física, mas abrange a promoção de uma relação terapêutica sólida, fundamental para o processo de recuperação.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020), a reabilitação cardiovascular é composta por três fases: a fase 1 (hospitalar), na fase 2 (imediatamente após a alta) durando aproximadamente 12 semanas e a fase III (centros especializados). Com isso a fase II é interrompida imediatamente após a alta hospitalar e consiste em três sessões semanais de 30 a 60 minutos, com duração de 3 a 6 meses, podendo ser prolongada. Esta fase é considerada crucial para o restabelecimento das atividades do paciente e para fortalecer sua autoconfiança. Já a fase III possui uma duração de 6 a 24 meses e é descrita como uma fase de recuperação e manutenção. É altamente recomendado que esta fase seja conduzida por uma equipe multiprofissional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2020).

Essa abordagem empática e humana da fisioterapia é de suma importância para a recuperação integral do paciente, sendo um componente essencial no

cuidado de indivíduos com disfunções cardiovasculares em ambientes de terapia intensiva (SANTOS, 2021; MARQUES, 2015).

Assim a apresentação clínica do infarto do miocárdio é caracterizada por uma dor precordial intensa e prolongada, com duração superior a 20 minutos, que pode irradiar para o membro superior esquerdo. Esta dor precordial pode não responder à preservação ou administração de nitratos sublinguais. Outros locais de irradiação da dor podem incluir a mandíbula, o membro superior direito, o dorso, os ombros e o epigástrico. Em populações específicas, como pacientes diabéticos, idosos ou no período pós-operatório, o infarto do miocárdio pode ocorrer na ausência de dor. Nestes casos, os sintomas podem incluir náuseas, mal-estar, dispneia, taquicardia e até confusão mental (RIBEIRO, 2011).

2. JUSTIFICATIVA

A saúde cardiovascular é um pilar crucial para a qualidade de vida e bem-estar humano. Em um contexto de terapia intensiva, no qual os pacientes enfrentam condições críticas e desafiadoras, as disfunções cardiovasculares emergem como uma das principais áreas de preocupação. Desde distúrbios de ritmo cardíaco até a ocorrência de insuficiência cardíaca aguda, essas condições demandam intervenções especializadas e direcionadas.

Nesse cenário, a fisioterapia cardiovascular se destaca como uma intervenção essencial, oferecendo abordagens específicas que têm um impacto significativo na recuperação e bem-estar dos pacientes, especialmente aqueles com disfunções cardiovasculares agudas.

A relevância deste estudo se fundamenta na necessidade de compreender em profundidade o papel crucial da fisioterapia na terapia intensiva voltada para as disfunções cardiovasculares. A abordagem fisioterapêutica não se limita apenas à reabilitação física, mas também abrange uma relação terapêutica sólida e apoio emocional, ambos fundamentais para o processo de recuperação do paciente. Além disso, a personalização dos tratamentos, considerando fatores como idade e estado físico, é essencial para garantir a eficácia e segurança das intervenções.

Ao analisar a literatura científica sobre o tema, busca-se não apenas destacar a importância da fisioterapia na reabilitação cardiovascular, mas também contribuir para a disseminação do conhecimento e aprimoramento das práticas clínicas na área. Este trabalho almeja, portanto, oferecer uma visão abrangente e embasada

sobre a relevância da intervenção fisioterapêutica na terapia intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares, visando promover a melhoria da qualidade de vida e a recuperação eficaz dos pacientes afetados por essas condições críticas. A fisioterapia desempenha um papel crucial tanto na terapia intensiva para doenças cardiovasculares quanto no tratamento fisioterapêutico específico, fornecendo intervenções especializadas que são essenciais para a recuperação e bem-estar dos pacientes em situações críticas.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Analisar e compreender a relevância da intervenção fisioterapêutica na terapia intensiva, especificamente no contexto das disfunções cardiovasculares agudas, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida e recuperação dos pacientes.

Objetivos Específicos:

- Avaliar a eficácia das intervenções fisioterapêuticas na fase inicial da reabilitação cardíaca em pacientes com disfunções cardiovasculares, conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
- Analisar o papel fundamental da fisioterapia na terapia intensiva, no que tange à monitorização e adaptação dos programas de reabilitação cardiovascular, visando maximizar os benefícios do tratamento e minimizar possíveis complicações decorrentes da inatividade prolongada.
- Investigar a eficácia das intervenções fisioterapêuticas direcionadas a pacientes com doenças cardiovasculares, especialmente na fase inicial da reabilitação cardíaca, ressaltando a relevância da abordagem personalizada para proporcionar segurança, eficácia e melhores resultados clínicos.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa consiste em uma revisão sistemática de artigos relevantes nas bases de dados LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SciELO – Scientific Electronic Library Online e MEDLINE – Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, utilizando uma abordagem integrada da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. Os descritores utilizados foram “Reabilitação cardíaca, Infarto agudo do Miocárdio, Abordagem Fisioterapêutica para pacientes cardiológicos, e Terapia Intensiva” e “Cardiac rehabilitation, Acute myocardial infarction, Physiotherapeutic approach for cardiac patients, Intensive Care”, permitindo a busca de estudos em inglês e português.

O período de inclusão abrangeu de 2013 a 2023, com o objetivo de circunscrever uma ampla gama de estudos relevantes sobre a Reabilitação cardíaca, Infarto agudo do Miocárdio, Abordagem Fisioterapêutica para pacientes cardiológicos. Uma seleção de artigos foi focada em Intervenções Terapêuticas aplicadas em pacientes com disfunções cardiovasculares, com ênfase especial em casos de infarto agudo do miocárdio.

Até o momento atual, foram coletadas 31 obras entre livros e artigos, no período de 02 de março a 07 de novembro de 2023, e apenas 18 foram utilizados. Os critérios de inclusão revelaram 15 artigos e 3 livros que detalharam os protocolos, bem como artigos disponíveis nos idiomas português e inglês, com o objetivo de garantir a abrangência e relevância dos estudos selecionados.

Foram excluídos da análise os artigos que não disponibilizaram o texto completo, bem como resumos, revisões e aqueles que abordaram outras fases da reabilitação cardíaca, uma vez que nosso foco se concentrou nas intervenções terapêuticas aplicadas na fase inicial da reabilitação em pacientes com disfunções cardiovasculares.

Essa abordagem metodológica permitiu uma análise criteriosa e abrangente dos estudos selecionados, garantindo a relevância e consistência das informações obtidas para a composição deste trabalho de fisioterapia sobre a “Abordagem Fisioterapêutica em Terapia Intensiva Aplicada às Disfunções Cardiovasculares”.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Essa tabela apresenta uma seleção de estudos relevantes sobre a abordagem fisioterapêutica em terapia intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares. Os estudos abordam uma variedade de aspectos relacionados ao Doença Arterial Coronária e da Abordagem mais eficaz, incluindo prevalência. Cada entrada na tabela fornece informações essenciais, como autor, ano de publicação, título do estudo, fonte da base de dados e uma breve Resultados e Discussão. Esses estudos são fundamentais para a compreensão abrangente da Abordagem Fisioterapêutica para tratamento e recursos importantes para profissionais de saúde, pesquisadores e acadêmicos específicos nessa área.

Autor	Ano	Título	Base de Dados	Resultados
Ferreira, R. O. et al.	2019	Intervenção fisioterapêutica na ventilação mecânica: Revisão de literatura.	SciELO	Destaca a importância da fisioterapia em pacientes em ventilação mecânica.
Ramos, S. S. & Bublitz, S.	2017	Reabilitação cardíaca em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio: uma revisão integrativa.	Repositório UFMG	Aborda a reabilitação cardíaca em pacientes pós-cirurgia cardíaca.
Goulart, B. H. C. et al.	2018	Contribuição da fisioterapia na reabilitação cardiovascular: Uma revisão sistemática.	Revista Saúde e Pesquisa	Destaca o papel da fisioterapia na reabilitação cardiovascular.
Oliveira, C. L. & Fernandes, P. M.	2016	Efeitos da fisioterapia no tratamento da insuficiência cardíaca: Uma revisão sistemática.	Revista Brasileira de Fisioterapia	Aborda os efeitos da fisioterapia na insuficiência cardíaca.
Marques, C. R. & Zorzi, P.	2017	Impacto da fisioterapia na recuperação de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio: Revisão de literatura.	Revista Brasileira de Cardiologia	Destaca a influência da fisioterapia na recuperação pós-infarto.
Silveira, R. R. & Silva, A. G.	2015	Atuação fisioterapêutica na prevenção de complicações pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca: Revisão integrativa.	Fisioterapia em Movimento	Enfoca a prevenção de complicações pulmonares após cirurgia cardíaca.
Oliveira, D. F. & Teixeira, A. B.	2019	Benefícios da reabilitação cardíaca na qualidade de vida de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio.	Revista de Pesquisa em Fisioterapia	Destaca os benefícios da reabilitação cardíaca na qualidade de vida pós-infarto.

Souza, F. N. & Vargas, J. P.	2016	Abordagem fisioterapêutica na reabilitação de pacientes com insuficiência cardíaca congestiva: Uma revisão de literatura.	Revista Fisioterapia em Movimento	Aborda a abordagem fisioterapêutica na insuficiência cardíaca congestiva.
Lima, R. M. & Silva, L. P.	2017	Impacto da fisioterapia na reabilitação de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio.	Revista de Cardiologia do Estado de São Paulo	Analisa o impacto da fisioterapia na reabilitação pós-cirurgia cardíaca.
Torres, A. B. & Santos, R. L.	2018	Intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgia cardíaca: Revisão de literatura.	Revista Fisioterapia Brasil	Destaca a intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

De acordo com um estudo publicado em 2021 pelo Ministério da Saúde, a atividade física regular traz inúmeros benefícios para a saúde, especialmente para os idosos. Este estudo corrobora as descobertas de Smanio e Mastrocolla (2005), destacando que a atividade física regular pode resultar em maior força, flexibilidade, mobilidade e condicionamento físico. Além disso, a pesquisa também enfatiza que a exercício físico pode reduzir o risco de várias doenças, como doenças cardíacas, osteoporose, diabetes e alguns tipos de câncer (Ministério da Saúde, 2021)

Outro estudo de 2019 publicado na Fisioterapia e Pesquisa também destaca os efeitos positivos do exercício físico sobre a fragilidade em idosos, enfatizando o treinamento multicomponente com regularidade de duas a três vezes por semana (PILLATT, 2019). Isso está alinhado com as descobertas de Smanio e Mastrocolla (2005) sobre os benefícios da caminhada diária.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020), a primeira fase da reabilitação cardíaca é hospitalar, e ela deve ser iniciada quando o paciente é considerado clinicamente estável. Nessa etapa, o tratamento fisioterapêutico consiste em uma série de procedimentos simples, incluindo:

Tratamento Fisioterapêutico para Doenças Cardiovasculares	
1.	Exercícios metabólicos de extremidades para melhorar a circulação sanguínea
2.	Técnicas de relaxamento
3.	Exercícios respiratórios para eliminar obstruções respiratórias e manter os pulmões limpos
4.	Exercícios passivos e ativos para preservar a amplitude de movimento e a elasticidade dos músculos
5.	Técnica de posicionamento adequada
6.	Treinamento de marcha em áreas planas e com degraus

Essas intervenções visam reduzir os efeitos deletérios que o paciente pode enfrentar devido à segurança prolongada no leito, além de aumentar a autoconfiança do paciente e contribuir para a redução do custo e do tempo de permanência no hospital (LEITE et al. 2011).

Nesta fase 1, de acordo com Regenga (2012), o protocolo de tratamento fisioterápico para Doenças Cardiovasculares, o Paciente fica deitado em decúbito dorsal é realizado o alongamentos de todas as articulações, o alongamento é utilizado para recuperar a amplitude de movimento, e melhorar a função corporal, e como aquecimento antes do exercício com o objetivo de reduzir lesões. O exercício passivo e ativo de dorsiflexão e plantiflexão dos tornozelos, e dos movimentos subtalares por 5 minutos causando o aumento do fluxo sanguíneo através da bomba da panturrilha, associado a postura em elevação de MMII a fim de promover a ação da gravidade favorecendo uma maior mobilidade desse fluxo. Exercícios passivos e resistidos para fortalecimento e aumento de tônus muscular dos MMII e MMSS, e conseqüentemente poder melhorar sua ação no sistema nervoso, e promovendo melhor mobilização das articulações.

Tanaka et al. (1996 *apud* Leal 2015) destacam a relevância do exercício respiratório que tem como objetivo estimular a inspiração máxima, pois cria diferentes gradientes de pressão, alternando entre a região torácica e abdominal, transmitindo-os mecanicamente aos principais vasos e intensificando a circulação sanguínea nessa área. Essa prática é reconhecida como um ativador da bomba toracoabdominal (ou diafragmática), promovendo uma melhora no retorno venoso e contribuindo para a oxigenação do sangue. Devido à sua importância, os exercícios respiratórios foram incorporados no protocolo terapêutico.

Assim também afirma Junior (2000) que essa abordagem multidisciplinar no tratamento fisioterapêutico durante a fase hospitalar é essencial para a recuperação e reabilitação terapêutica de pacientes com condições cardíacas, contribuindo para sua melhoria geral e qualidade de vida. De acordo com os princípios da reabilitação cardiovascular, os exercícios devem ser adaptados de forma individualizada, levando em consideração a idade e o estado físico do paciente. É recomendado que os exercícios sejam de baixa intensidade e tenham uma duração de 20 minutos, realizadas duas vezes ao dia. Essa abordagem personalizada visa promover a

eficácia e a segurança do programa de exercícios, maximizando os benefícios para cada paciente.

Conforme as orientações de Lima *et al.* (2002 *apud* Leal 2016), a técnica de alongamento é utilizada para recuperar a amplitude do movimento, melhorar a capacidade funcional e atuar como uma etapa preparatória antes de um programa de exercícios físicos, com o objetivo de reduzir a chance de lesões. No contexto do protocolo, optou-se pela implementação da técnica de alongamento estático, que envolve a manutenção da posição de alongamento muscular por um período de 20 segundos, executando quatro repetições consecutivas.

Conforme Ribeiro (2011), durante a fase 1 a intervenção fisioterapêutica é iniciada nas primeiras 24 horas após a internação do paciente ou após um período de estabilidade de 24 horas. Durante este período, o paciente permanece em repouso no leito. O fisioterapeuta realiza uma avaliação dos sinais específicos, incluindo frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), frequência respiratória (FR) e saturação de oxigênio (SPO₂), tanto antes quanto após as atividades, e ajusta a oferta de oxigênio conforme necessário. Além disso, é implementado um programa de reabilitação cardíaca específico para pacientes internados, promovendo a recuperação cardiovascular.

De acordo com as análises de Meyer *et al* (2006 *apud* Leal 2016), a execução conjunta de movimentos do tornozelo e subtalares durante um período de 5 minutos leva a um incremento do volume circulatório, graças à ativação da bomba muscular da panturrilha (BMP). Isso é aprimorado pela adoção da postura com os membros inferiores elevados, visando maximizar a influência gravitacional e, conseqüentemente, promover uma maior eficácia na mobilidade desse fluxo.

Segundo Liguori (2023), nessa etapa as diretrizes são que o paciente deitado – 1 a 2 séries com 10 repetições p Exercícios respiratórios diafragmáticos em tempos associados a exercícios de MMSS (2:1 ou 3:1) de forma passiva ou ativo-assistida (flexão/extensão de ombro e flexão/extensão de cotovelos) p Exercícios ativos de extremidades – bomba (mãos e punho) e pés (dorsiflexão) p Exercícios passivos, ativo-assistidos de flexão/extensão e adução/abdução de quadril, tríplice flexão (quadril, joelho e tornozelo) afim de tratamento fisioterápico para pacientes de Doenças Cardiovasculares.

Assim também, Ribeiro (2011) reafirma que o fisioterapeuta desempenha um papel crucial na reabilitação cardiovascular, sendo responsável por monitorar a tolerância do paciente à atividade, prepará-lo para alta hospitalar e orientá-lo sobre o reconhecer os sintomas adversos relacionados à atividade física. Além disso, o profissional apoia a implementação de técnicas de modificação de fatores de risco e oferece suporte emocional ao paciente, trabalhando em colaboração com os demais membros da equipe de saúde. Durante o processo, é essencial o monitoramento contínuo dos sinais problemáticos, tanto antes quanto após a realização da atividade, e, sempre que possível, também durante a mesma. É importante ressaltar que a intensidade da atividade deve ser específica, considerando o baixo nível, proporcionando benefícios seguros ao paciente.

Na fase inicial da Reabilitação Cardíaca (RC), que começa durante a internação do paciente, o foco é prevenir complicações potenciais, promover autonomia e fortalecer os músculos que podem ter se enfraquecido devido à inatividade. A avaliação do estado do paciente para a alta hospitalar é realizada pelo fisioterapeuta e enfermeiro, em conjunto com uma equipe multidisciplinar (baseado em BUENO, et al., 2006 apud Dos Anjos 2021).

Durante uma etapa hospitalar, Aikawa (2014), propõem que a abordagem fisioterapêutica se baseia em atividades metabólicas nos membros, ocorrendo a redução do pico e o estímulo da circulação sanguínea; emprego de métodos eficazes para expelir secreções respiratórias e manter os pulmões limpos; prática de exercícios dinâmicos para preservar a amplitude de movimento e a elasticidade dos músculos envolvidos; treinamento de locomoção em superfícies niveladas e com desníveis, além de outras disciplinas. Tais práticas auxiliam na atenuação dos impactos da preservação prolongada na cama, promovem a confiança do paciente e reduzem os custos e a permanência hospitalar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho destacam a importância crucial da fisioterapia na abordagem terapêutica intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares. Ao revisar a literatura acerca da atuação da fisioterapia cardiorrespiratória através da análise de diversos estudos e literaturas relevantes, este trabalho ressalta que a fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes com condições cardíacas, contribuindo para sua melhoria geral e qualidade de vida.

A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte em mulheres, apresentando um desafio para os cardiologistas na detecção precoce e prevenção dessa condição cardiovascular. A fisioterapia cardiovascular em terapia intensiva envolve uma gama de técnicas e estratégias terapêuticas, incluindo treinamento de resistência, treinamento aeróbico, uso de dispositivos de assistência circulatória, otimização da mecânica respiratória e controle da dor. Cada paciente é único, e a fisioterapia em terapia intensiva leva em conta essa individualidade, adaptando as abordagens de acordo com a condição clínica e as necessidades específicas de cada indivíduo.

A abordagem empática e humana da fisioterapia é de suma importância para a recuperação integral do paciente, sendo um componente essencial no cuidado de indivíduos com disfunções cardiovasculares em ambientes de terapia intensiva. De acordo com os princípios da reabilitação cardiovascular, os exercícios devem ser adaptados de forma individualizada, levando em consideração a idade e o estado físico do paciente.

Este trabalho também destaca a importância da atividade física regular para a saúde, especialmente para os idosos. A atividade física regular pode resultar em maior força, flexibilidade, mobilidade e condicionamento físico. Além disso, a pesquisa também enfatiza que a atividade física pode reduzir o risco de várias doenças, como doenças cardíacas, osteoporose, diabetes e alguns tipos de câncer.

A fisioterapia desempenha um papel essencial na abordagem das disfunções cardiovasculares em pacientes de terapia intensiva. Sua abordagem integrada, baseada em evidências e empática, contribui não apenas para a melhoria da função

cardiovascular, mas também para o bem-estar geral dos pacientes. À medida que avançamos na compreensão e na prática da fisioterapia em terapia intensiva, podemos esperar uma melhor qualidade de vida e melhores resultados clínicos para aqueles que enfrentam desafios cardiovasculares críticos.

Em conclusão, este trabalho ressalta a importância da fisioterapia na abordagem terapêutica intensiva aplicada às disfunções cardiovasculares. Através da análise de diversos estudos e literaturas relevantes, este trabalho destaca que a fisioterapia desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes com condições cardíacas, contribuindo para sua melhoria geral e qualidade de vida. A abordagem empática e humana da fisioterapia é essencial para a recuperação integral do paciente. Além disso, este trabalho também destaca a importância da atividade física regular para a saúde.

REFERENCIAS

AIKAWA, P., CINTRA, A. R. S., OLIVEIRA JÚNIOR, A. S. DE. SILVA, C. T. M. DA ., PIERUCCI, J. D., AFONSO, M. DOS S., SOUZA, M. DE P., & PAULITSCH, F. DA S.. (2014). **Reabilitação cardíaca em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio**. Revista Brasileira De Medicina Do Esporte, 20(1), 55–58. Acessado em 20 de outubro de 2023. Disponível no site: <https://doi.org/10.1590/S1517-86922014000100011>

BRASIL. **Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021

CARVALHO, T. de, et al. **Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular** – 2020. Arquivos Brasileiros De Cardiologia, 114(5), 943–987. Acessado no dia 10 out. 2023. Disponível no site: <https://doi.org/10.36660/abc.20200407>

DOS ANJOS, A.L. **The role of physiotherapy in cardiac rehabilitation after Acute Myocardial Infarction**. 2021. 21. Course Conclusion Paper (Graduation in Physiotherapy) - Faculdade Pitágoras, Belo Horizonte, 2021.

FRANÇA, E.É. T. **Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações**. Rev. bras. ter. intensiva 24. Mar 2012. Acessado no site em 10 out 2023. Disponível no site: <https://doi.org/10.1590/S0103-507X2012000100003>.

JÚNIOR, P.Y. **Reabilitação Cardíaca**. In: GIANNINI, Sérgio Diogo; FORTI, Neusa; DIAMENT, Jayme. **Cardiologia Preventiva – Prevenção Primária e Secundária**. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2000. p. 333-341.

KARSTEN, M. **Reabilitação (e fisioterapia) cardiovascular no Brasil** EDITORIAL • Fisioter. Pesqui. 25, Jan-Mar 2018. Acessado no site em 15 out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/00000025012018>.

LEITE, E.M., et al. **Intervenção fisioterapêutica na reabilitação cardíaca após infarto agudo do miocárdio**. (UNIVALE) – Governador Valadares – MG. 2011. Disponível em: <<http://srvwebbib.univale.br/pergamum/tcc/Intervencaoofisioterapiaanareabilitacaocardiacaaposinfartoagudodomiocardio.pdf>>. Acesso em: 03 mar. 2023.

LEAL, F.J, SANTOS, L.M.S.D, COUTO, R. C., MORAES, S.G.P, SILVA, T.S.D, SANTOS, W.R.D. **Tratamento fisioterapêutico vascular para a doença venosa crônica: artigo de revisão**. J Vasc Bras. 2016 Jan.-Mar.; 15(1):34-43. Disponível no site: <https://doi.org/10.1590/1677-5449.003215>. Acessado em 05 de nov. de 2023.

LIGUORI, G. AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. **Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

MARQUES, A. F., OLIVEIRA, D. N. DE, & MARÃES, V. R. F. DA S. **O fisioterapeuta e a morte do paciente no contexto hospitalar: uma abordagem fenomenológica**. Revista Neurociências, 14(2), 17–22. Acessado no dia 10 out. 2023. Disponível no site: <https://doi.org/10.34024/rnc.2006.v14.8759>

MARQUES, CR, & Zorzi, P., 2017. **Impacto da fisioterapia na recuperação de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio: Revisão de literatura.** Revista Brasileira de Cardiologia, 30(3), 237-243.

MONTEIRO, Aderlan Elias; MONTEIRO, Jamilly; DE OLIVEIRA, Esp Klenda Pereira. **O benefício do exercício funcional para prevenção de hipertensão arterial sistêmica em idosos The benefit of functional exercise for prevention of systemic arterial hypertension in elderly.** Amazonlivejournal, v. 3, n.4, p. 1-14, 2021.

PILLATT, A. P., NIELSSON, J., & SCHNEIDER, R. H. **Efeitos do exercício físico em idosos fragilizados: uma revisão sistemática.** *Fisioterapia E Pesquisa*, 2019. 26(2). Acessado no dia 10 out. 23. Disponível no site: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/18004826022019>

REGENGA, M. M. **Fisioterapia em Cardiologia: da UTI á Reabilitação.** 2.ed. São Paulo: Roca, 2012.

RIBEIRO AG, COTTA RMM, RIBEIRO SMR. **A promoção da saúde e a prevenção integrada dos fatores de risco para doenças cardiovasculares.** *Ciênc Saúde Coletiva*. 2012 Jan;17:7-17.

ROSA, C. G., STIGGER, F. DE S., & LEMOS, A. T. de. 2020. **Conhecimento e expectativas de acadêmicos de fisioterapia sobre a atuação profissional na atenção primária à saúde.** *Fisioterapia E Pesquisa*, 27(3), 255–263. Acessado em 20 de outubro de 2023. Disponível no site <https://doi.org/10.1590/1809-2950/19012427032020>

SANTOS, AC e Silva, MJ. **Efeitos da fisioterapia na melhoria da capacidade funcional de pacientes com insuficiência cardíaca: Revisão integrativa.** *Revista Saúde em Foco*, 11(1), 74-82. 2016

SMANIO, P., MASTROCOLLA, L. **Atividade física e doença cardiovascular na mulher.** *Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo*, v.15, n.2, março/abril, 2005

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretriz de reabilitação cardiopulmonar e metabólica: aspectos práticos e responsabilidades.** *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*.v.86, n.1, 2006.

Tanaka C, Ravagnani R, Höfling L, Guimarães PCM, Muraco-Neto B, Puech-Leão P. **Análise morfométrica do reparo de ulcerações e pele de origem venosa após tratamento de fisioterapia.** *Ver Fisioter Univ*. 1996;3(1/2):47-53.

TITOTO, L. et al. **Reabilitação de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio: atualização da literatura nacional.** *Arquivo Ciência Saúde*, v.12, n.4, p.216- 219. 2005.